

Traumatología y Homeopatía

Dr. Adolfo La Roche*

La Roche Adolfo. **Traumatología y Homeopatía**. Gaceta Homeopática de Caracas. 1996; 4:45-48.

RESUMEN

El siguiente trabajo, considera la Traumatología y la Medicina Deportiva, como especialidades médicas, donde la Homeopatía presenta éxitos terapéuticos, en la mayoría de los casos, con altos porcentajes de mejoría y curación, también hace hincapié en el tratamiento de las patologías más comunes en nuestro círculo profesional y familiar y hace énfasis en el uso habitual, por parte del médico homeópata del Repertorio en casos agudos traumáticos.

SUMMARY

The following study is a consideration of traumatology and the medicine of sport as medical specializations, and the success of Homeopathy in these fields. In the majority of cases Homeopathic therapy has gained success in a high percentage of improvement and cure as well as enhancements in the more common pathologies in our professional and domestic environment. Emphasis is put on the regular use of the homeopathic repertoire by doctors in cases of serious traumatologies.

PALABRAS CLAVES

Traumatismos en Atletas, Terapéutica Homeopática, Repertorización, Medicina Deportiva.

INTRODUCCIÓN

En el Organón de la Medicina, Hahnemann⁴ parágrafos 72 y 73, clasifica las enfermedades en dos grandes divisiones, enfermedades agudas y enfermedades crónicas, "unas son manifestaciones o procesos mórbidos súbitos, rápidos, de las alteraciones del principio vital desequilibrado. Libradas a sí mismas, la duración de su evolución es variable, pero siempre pasajera, y se les denomina **enfermedades agudas**..."

En la escuela que fui formado, la Fundación Venezolana de Medicina Homeopática, los maestros hacen mucho énfasis en el uso del Repertorio, como uno de los principios básicos para lograr el mejor de los diagnósticos y por ende terapéutico, pues bien, los traumatismos y heridas, por su importancia y la frecuencia en la práctica diaria no se escapa a su uso.

JERARQUIZACIÓN DE LOS SÍNTOMAS

El mejor esquema de Jerarquización es aquel que toma en cuenta los denominados "Los Últimos Síntomas Aparecidos"⁶ (mentales, generales y locales), como expresión del miasma que tiene el paciente, en actividad, en ese momento, y se preguntarán porqué se usa este esquema si los traumatismos y heridas no son enfermedades miasmáticas, pero de esta manera no se pierde el fondo constitucional del paciente, ya que cada persona reacciona de una manera determinada según la predisposición que tenga en ese momento de acuerdo a la actividad, del miasma, que esté predominando.

El esquema a considerar fue resumido de Minotti⁶ (1990), P. N° 10

JERARQUIZACIÓN

- 1) Causalidad de los síntomas actuales.
- 2) Diagnóstico Nosológico Convencional.
- 3) Síntomas mentales asociados al cuadro agudo, nuevos o antiguos, exacerbados o disminuidos.
- 4) Síntomas generales nuevos, antiguos exacerbados o disminuidos.

1. Causalidad

El factor más importante que hay que tener en cuenta, en el repertorio figuran como "Trastornos por"². Ejemplos: trastornos por traumatismos, trastornos por luxación, trastornos por heridas penetrantes, etc.

2. Diagnóstico nosológico convencional

Es la denominación que se le da al cuadro clínico en

(*) Médico Homeópata. Miembro de la Fundación Venezolana de Medicina Homeopática.

Presentado en el III Congreso Venezolano de Medicina Homeopática 24-26, de noviembre de 1995
Caracas.

general, adaptado a la terminología sintomatológica del repertorio. Ejemplos: traumatismos en general y particular, conmoción, dislocación, fracturas, inflamaciones en general y particular, heridas y mordeduras y la rúbrica importante que son **los constitucionales, efectos** por traumatismos o heridas, son los efectos crónicos, aquéllos que afectan profundamente el organismo, voy a citar el caso de un paciente amigo, que fue herido por una jabalina, en una competencia de atletismo, y tiempo después desarrolló múltiples queloides (aparece como afecciones en el repertorio), por insignificantes heridas en piel, se le indicó *Ledum* y se curó; otro caso, similar es el referido por Minotti⁶. Un paciente con epilepsia, el cual recibió años antes herida en la cabeza por tijeras también le indicó *Ledum* y curó.

Y cuando estos rubros se modalizan se toma en cuenta el dolor con todas sus variantes: tipo, extensión, agravaciones, mejoría por frío o calor, horarios, sensaciones concomitantes, etc.

3. Síntomas mentales nuevos en relación con el cuadro actual

Son aquéllos que aparecen con el traumatismo o herida actual.

Ejemplos: llanto durante el dolor, cólera por dolores, irritabilidad por dolores, sensible a los dolores, inconsciencia por dolor, aversión a ser tocado, nos enseñan algunos de los síntomas mentales más afines con los traumatismos y heridas.

4. Síntomas generales nuevos o antiguos exacerbados o disminuidos

Aquí lo más importante es la fiebre, y se determina al ver el diagnóstico nosológico modalizado. Ejemplo: traumatismo con fiebre, lo mismo para escalofrío, sed, transpiración, shock, coma, etc.

CONSEJOS PRÁCTICOS

En traumatología no es dar para todo *Arnica* para los golpes, o *Rhus toxicodendron* para los esguinces; hay que realizar una buena historia clínica y buscar el rubro correspondiente con todas las modalidades posibles referidas por el enfermo, de esta manera medicamos por similitud lesional, causal y por similitud patogenética, ya que buscaremos como reacciona ese paciente ante esa noxa específica (individualidad, modalidades).

Nash⁸ considera en general para los traumatismos el uso de *Arnica* para músculos, *Ruta* para el periostio y *Symphytum* para huesos.

Para esta exposición vamos a considerar el siguiente esquema didáctico:

A. Traumatismos

- Partes blandas: son equimosis: *Arnica* y si persiste usar *Ledum*, considerar *Sulphuric acid.* si no mejora.
- En sobre esfuerzos de músculos y tendones se siguen bien: *Arnica-Ruta-Rhus-tox-Calcarea* (Paschero)⁹

En el descanso de los deportistas está indicado *Arnica*. *Rhus tox* le sigue a *Arnica* si los tendones quedaron débiles, si todavía persiste la debilidad y los dolores dar *Calcarea carb* (Lathoud)⁵

En neuralgias post inyecciones (sobre el ciático), considerar *Ledum* primero y si no cede *Hypericum*

Partes óseas

Si hay distensión de ligamentos por torcedura (esguince) con pequeña desinserción ósea del tendón, con arrancamiento del periostio o de una pequeña porción ósea apreciable por radiología, con mucho dolor, considerar *Symphytum*. Igualmente en casos de fracturas de costillas con mucho dolor consideras *Symphytum*.

Cuando hay traumatismos de codo, rodillas, tobillos, tibia, etc., en aquellas zonas periarticulares desprovistas de partes blandas, que mortifiquen el periostio y tejidos periarticulares considerar *Ruta*.

En aplastamientos de los dedos y cuando hay dolores del muñón por amputaciones, usar *Hypericum*.

En fracturas de caderas, en personas ancianas, de difícil consolidación, muy dolorosas usar *Symphytum* (Porras).¹⁰

En fracturas de difícil consolidación, la experiencia del uso de la *Amphisbenia* es de mucha importancia, ya que su utilización por parte de la medicina etnobotánica es muy frecuente en las provincias de Venezuela y de ahí su importancia en Homeopatía ya que toda su patogenesia no ha sido estudiada, está disponible en Caracas y ha sido muy utilizada por los maestros de la Fundación Venezolana de Medicina Homeopática con buenos resultados.³

En traumatismos craneales, se debe tener especial atención, usar *Arnica*, si hay daño cerebral *Hypericum* y después *Natrum sulf*, para evitar las secuelas en el futuro. Dorcsi¹ recomienda *Natrum carb*.

En caso de contusión craneoencefálica con pérdida de conocimiento se dará *Arnica* y se considerará *Carbo vegetabilis* si hay shock.

Hemorragia ocular por traumatismo o equimosis alrededor del ojo, por golpe de puño u objeto contundente de bordes romos tener en cuenta *Ledum* y *Symphytum* pero si la hemorragia es subconjuntival considerar *Nux vomica*.

Cuando se origina un lumbago por esfuerzo o levantar peso *Rhus tox*, en caso de traumatismo de la columna vertebral el uso de *Bellis perennis* está indicado, igualmente está indicado el mismo remedio cuando exista un aumento de la mama, posterior a traumatismo localizado.

Si existe lesión de la médula espinal, considerar la *Paris quadrifolia* o *Picric Acidum* (priapismo).¹¹

En caso de traumatismo sobre el área del Bazo considerar *Ceanothus*.¹¹

Arnica y *Phosphorus* son los principales remedios a dar después de explosiones atómicas o de exposiciones a radiaciones.

Para contrarrestar los efectos de un susto por accidentes de cualquier índole, se debe tener en cuenta *Aconitum*.

B. Heridas

En heridas con objetos cortantes y con infección secundaria usar *Caléndula TM*, como desinfectante local.

Cuando en las heridas quedan cuerpos extraños se indica *Silicea* y *Lobelia*, para provocar su salida tener en cuenta *Anagallis arvensis*, *Hepar sulfur*, *Lobelia* y *Silicea* ya nombrados.

En heridas infectadas, por catéter, tener en cuenta Pirogenium (Eizayaga)²

C. Quemaduras

Aconitum es el primer medicamento a considerar. Cantharis cuando presenta flictenas, y ardor quemante junto con Arsenicum son los medicamentos a considerar en quemaduras de cualquier grado; Belladonna, Calendula, Carbo acidum, Cauticum, Kreosotum, Lachesis, Rhus tox, Secale, Stramonium, Euphorbium, Apis, Carbo veg., Acidum florid., están indicados según la sintomatología del paciente: local, general y mental.

D. Picaduras de insectos

En picaduras de insectos Ledum es el principal remedio cuando son de abejas y zancudos; Apis e Hypericum siguen como el "Fallow well" o complementario de los anglosajones (Dorci)¹.

Formica rufa en caso de picaduras de hormigas. Tener pendiente los medicamentos descritos en quemaduras según la sintomatología de cada paciente de acuerdo al rubro "dolor".

D. Mordeduras

Rata: El remedio indicado es Ledum

Gato: En el dedo pulgar, Lachesis y Ledum

Perro: Hypericum, Lyss, Lachesis, Terebentina

Araña: Lycopus virginicus, Tarentula

Serpientes: No pensar en el uso de Lachesis de entrada, tener presente la modalidad del alivio del dolor con Arnica y Apis, el primero con caliente y el segundo con frío; considerar los remedios siguientes: Arsenicum, Ignatia, Veratrum, Tabacum, Carbo veg., y Lachesis según el cuadro sintomatológico del paciente.

E. Intervenciones quirúrgicas

a) **Pre-Operatorio:** Una dosis de Phosphorus la noche anterior, calma los temores y regulariza la coagulabilidad.

Antes de una exodoncia o tratamiento de conducto, una hora antes, una dosis de Hypericum, algunos usan Aconitum 15 minutos antes de la anestesia (Vijnovsky).¹³

b) **Post-operatorio:** Después de cualquier punción Apis es el remedio indicado, Arnica se usa en el pre y post-operatorio si tiene la sintomatología correspondiente.

Cuando la intervención es en ancianos y hay tendencia a la gangrena tener pendiente Sulphuricum acidum si hay gran debilidad y temblor interno.

Si la herida es muy dolorosa y hay tendencia a retardarse la cicatrización, Staphisagria es el remedio indicado, igual que después de cualquier laparotomía, también considerar Hypericum.

China si durante la intervención ocurrió una hemorragia. Hyosciamus, si el paciente presenta efectos de la anestesia. Nux vomica previene la espasticidad intestinal; en el estreñimiento post-operatorio considerar Opium y prevención del Ileo paralítico igual que Raphanus; Carbo veg cuando exista borborigmo, flatulencia y malestar gastrointestinal; Berberis para intervenciones de riñones y vejiga igual que Conium, Sabal serr cuando es de próstata.

F. Lesiones deportivas

En este aparato he considerado el aporte de dos médicos norteamericanos dedicados a la Medicina Deportiva Lyle W. Morgan II⁷ y Steven Subotnick¹¹ pediatra, miembros ambos del Hahnemann Collage of Homeopathy de Berkely, California.

Para las lesiones deportivas, fracturas, de la cadera hacia los miembros inferiores Fig 1, se toma en cuenta el siguiente esquema de tratamiento en tres fases o estadios evolutivos según Subotnick¹¹

1er. Estadio:

24 horas después del accidente:

- Arnica
- Bellis perennis (profundo)
- Acidum sulfuricum
- Ledum

2° Estadio:

48 horas hasta una semana después del diagnóstico.

- Rhus tox.
- Ruta
- Bryonia
- Ledum

3er. Estadio:

Fase reparadora, después de 2 semanas hasta la curación

- Symphythum
- Agregar: Calcarea fluorica o Calcarea phosphorica según el estado de ligamentos y hueso.

En caso de insolación con pérdida de conocimiento usar Natrum carbonicum, si existe un dolor de cabeza severo considerar Glonoine y Belladonna.⁷

CONCLUSIÓN

Las lesiones de traumatología en nuestra vida cotidiana es un hecho innegable, espero con esta contribución mejorar las herramientas terapéuticas en nuestra consulta diaria, y compenetrarnos más con esta medicina que nos exige un profundo conocimiento del paciente pero sobre todo que el médico conozca a fondo la semiología y Materia Médica Homeopática, lo que significaría conocer las rúbricas y su ubicación en el repertorio, que al fin de cuentas lo que se pretende es realizar un diagnóstico preciso y en definitiva dar el remedio indicado, certero y exitoso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Dorci, M. Skriptum II. Edición Privada. Caracas, 1975.
2. Eizayaga, F.J. "El Moderno Repertorio de Kent". Ediciones Marecel. Buenos Aires Argentina, 1979.
3. Fundación Venezolana de Medicina Homeopática. Comunicación Personal, 1991.
4. Hahnemann, S. Homeopatía. El Organón de la Medicina. Ediciones de la biblioteca. Colección Ciencias Médicas. Universidad Central de Venezuela. Primera Edición. Caracas, 1983.
5. Lathoud. Materia Médica Homeopática. Albatros. Buenos Aires. 1975.
6. Minotti, A.O. Traumatismos, Heridas, Complicaciones y Secuelas. Albatros. Buenos Aires, 1990.
7. Morgan II. L.W. Tratamiento Homeopático de las lesiones

FIGURA 1

deportivas. Paidotribo. Primera edición. Barcelona España, 1991.

8. Nash. E.B. "Fundamentos de Terapéutica Homeopática". Ate-
neon, Buenos Aires, Argentina, 1979.

9. Paschero. T.P. Homeopatía. Ate-
neon, Argentina, 1983.

10. Porras, H.M. Fundación Venezolana de Medicina Homeopática.
Comunicación Personal. Caracas, 1992.

11. Subotnick, S. Lesiones en el Deporte y el Ejercicio Físico.
Terapias convencionales, Homeopáticas y alternativas. Librotec. Ma-
drid, España, 1994.

12. Vannier. L. Materia Médica. Ed. Porrua, Cuarta edición. Méxi-
co, 1981.

13. Vijnovsky B. Materia Médica Homeopática. Buenos Aires,
1980.

La Roche Adolfo. **Traumatología y Homeopatía**. Gaceta
Homeopática de Caracas. 1996; 4:45-48.

RÉSUMÉ

Le travail suivant, considère que la Traumatologie et la Médecine
Sportive sont les spécialités médicales où l'Homéopathie obtient
dans la plupart des cas des succès thérapeutiques avec des
pourcentages élevés, d'amélioration et de guérison; il insiste
dans le traitement des pathologies les plus communs dans notre
cercle professionnel et familial et met l'accent dans l'usage habituel
par le médecin homéopathe du Répertoire dans les cas aiguës de
traumatologie.

ZUSAMMENFASSUNG

Folgende Arbeit erhebt die Traumatologie sowie die Sportmedizin
als Ärztliche Spezialitäten bei denen die Homeopathie in vielen
Fällen Therapeutische Erfolge erzielt. Weiterhin werden die
meist gesehenen Pathologien in unserem Familien und
Professionellem Zirkel angesprochen. Speziell in akuten Fällen
der Traumatologie.

RESUMO

La jena laborajo pri konsideras la Traumatologion kaj la Sportan
Medicinon kiel medicinajn specialecojn, ene de kiuj Homeopatio
prezantas terapeŭtikajn sukcesojn, en la plejmulto de la kazoj,
kun altaj procentoj da plibonigo kaj sanigo. Krome, ĝi emfazas la
kuracadon de la patologioj plej komunaj en nia profesia kaj
familia medio, kaj substrekas la kutiman uzadon, flanke de la
kuracisto-homeopato, de la Repertuaro en la akutaj traŭmatologiaj
kazoj.